

ПЕРО ПРОТИВ ОРУЖИЯ

Диловар Нурмурадова Бохадировна
докторант ТашГУУЯЛ,

Главный специалист отдела по делам молодежи и духовно-просветительской
работе Института ТМС
+998 91 001 84 90

Ключевые слова: кровавая пелена, перо против оружия, война, оставшаяся в душах, боль, оставшаяся в сердцах, мечты мои, раны земли.

Аннотация: Попытки жестокого разрушения многолетнего образа жизни и традиции целых народов и наций за всю историю человечества всегда приносили и будут приносить бесконечные беды этим миронарушителям.

Недаром святая афганская земля, которая стала колыбелью для великих поэтов и ни перед чем не отступающих на пути своей веры людей, сегодня покрыта кровавой пеленой.

Этот край уже не просто афганская земля, это еще и уголок боли и ран, распространявшихся по нашим клеткам. Эта книга – миллионная доля тех болей, которые исходили из сердца автора и написана сердечной кровью.

Annotation: Attempts to aggressively violate the traditions, thousands and millions of years of life of entire peoples and nations have always brought endless disasters to those aggressors in the history of mankind and will continue to do so. It is not for nothing that the holy Afghan soil, which grew up as a cradle of great poets, steadfast people, who did not back down from anything in the path of their faith, today is covered with a bloody blanket. That land is not just an Afghan land anymore, it is also a corner of pain and wounds spread to our cells. This book is one millionth of those pains, which came out of the author's heart and was written with heart's blood.

О ПРОИЗВЕДЕНИИ «КРОВАВАЯ ПЕЛЕНА»

Естественно, когда здоровый человек вдруг превращается в калеку, оставшись без рук и ног, ему не хочется даже жить. Можно жить бок о бок со смертью и привыкнуть к ней. Прочитав воспоминания, придешь к такому выводу. Каждый день их ряд становится все меньше и меньше. Вернуться домой уже стал далекой мечтой. Столкнувшись со смертью лицом к лицу, воины молили о спасении одного Бога. Они были сыты по горло, увидев ужасы войны. Вахид Эргашев, один из героев произведения, вспоминает: «Следующий шаг после первого не будет страшным. Будто ваше ясное, невинное сердце теперь покрыто кровью»¹.

Пролистывая произведение страницу за страницей, в рассказах каждого солдата чувствуется запах крови. Это вас огорчит. Они попробовали вкус и почувствовали запах крови. Молодым, рано повзрослевшим людям эта злая война добавила им еще двадцать лет жизни. Солдаты проклинали бессмысленную войну, которая лишила их братьев и сестер, ранила их и причинила зло.

Ни один солдат не хочет войны. Но в жестокости обе стороны не отставали друг от друга.

Враги отрезали нашим солдатам уши, нос и другие органы, вынимали сердца – подвергали неестественным пыткам. Советские солдаты сжигали пленных афганцев живым, привязывали их за ноги к танку и разрезали пополам. Не было конца их пыткам.

Есть даже история о том, как один солдат убил десять афганских детей, похоронил их, а через сорок дней собирался забрать их черепа домой на память. Зло порождает зло.

Когда читаешь воспоминания солдата по имени Мухаммед, попавшего в плен к афганским боевикам, невольно думаешь, как такой человек стал таким злым, и думаешь «а есть ли такое зло?». Да, вы действительно не знаете, как

¹Абдурашид Нурмурадов «Кровавая пелена», издательство «Узбекистан», Ташкент, 1991, – С.54

описать воспоминания Мухаммеда. Он описал эту ужасную ситуацию так:

– «Чем ниже он нагибался, тем шире раскрывались голубые глаза солдата. Казалось, голова его вдавливаются в землю. Вдруг верзила одной рукой схватил его ухо, и, словно лепесток, срезал его ножом. Слабый стон вырвался из уст солдата, но больше он не произнёс ни звука. Верзила подбросил ухо в воздух, поймал его и сунул в рот. Я закрыл глаза, но слышать-то слышал, как этот тип с хрустом жуёт. Открыв глаза, я не мог уже отвести взгляда от этого жуткого зрелища. На губах кровавая пена. Похож на волка с окровавленной пастью. Красная слюна потекла по подбородку, он сморщился, будто съел кислое яблоко и выплюнул. Кусочки разжёванного уха рассыпались по земле....» Только война порождает такое зверство.

Даже посреди мирной жизни они не могут стереть из своей памяти эту проклятую войну. Они не могут смотреть фильмы о войне, боятся дедушек в черных пальто и страдают от того, что не могут избавиться от мыслей о невинных детях, которые умирают, крича «Мать». Эти болезненные воспоминания всегда преследуют мальчиков. Во сне калеки – те, у кого нет ног, бегают, а те, кто потерял пальцы, занимаются разными делами. Эти сны – единственное утешение потерявших свои органы злочастных...

Профессор, доктор филологических наук Акрам Каттабеков, в написанной им в 1993 году статье для республиканской комиссии по государственным наградам в области литературы и искусства, рассказывает о книге «Кровавая пелена» следующим образом:

«Существует множество произведений, повествующих о войне и человеческой судьбе. Они встречаются и в узбекской литературе. Но не все они равны. Произведения, способные показать читателю настоящих героев войны и заставить его почувствовать, можно пересчитать по пальцам. С этой точки зрения появление произведения А. Нурмурадова «Кровавая пелена» стало серьезным событием в узбекской литературе последних лет.

Прежде всего, это произведение изменило наше представление о

документальной прозе. До сих пор произведения этого жанра имели сильную черту схематизма, написания по готовым шаблонам. Во многом именно с этим связано отсутствие интереса к ним. Своим творчеством А.Нурмурадов смог доказать, что о событиях, произошедших в жизни, можно написать книгу, которую можно читать с волнением, которая способна потрясти воображение читателя. Все это, с одной стороны, результат того, как ответственно писатель смотрел на свой предмет, чувствуя, как он горит всем телом, а с другой стороны, это еще и результат его таланта и мастерства».

Да, как отметил литературовед Акрам Каттабеков, в книге показаны трагедии афганской войны во всем их ужасе и бесчеловечности. Есть повод подчеркнуть это утверждение. Большинство написанных нами произведений о войне, особенно на тему Второй мировой войны, изображают войну поверхностно и однобоко. Как будто война стала полем героизма. Нетрудно представить, как это влияет на молодых людей, особенно романтических. Напротив, в «Кровавой пелене» ужас и трагедия войны выражены словами людей, прошедших через этот огонь. Мы вполне можем себе представить, насколько глубоки трагические следы этой войны и насколько широка сфера ее влияния. Мы не замечаем, как слова, выражающие наш гнев по отношению к самой войне и к тем, кто ее придумал, переходят из нашего сердца в язык. Более или менее в литературе ни одному держателю ручки не удастся добиться такого состояния у читателя не какими-то искусственными, надуманными событиями, а очень простым, простым образным методом, который заинтересованному лицу виднее.

В номере газеты «Марифат» от 20 февраля 1993 года доктора филологических наук Низомиддин Махмудов и Насимхан Рахмонов написали об этой войне как об огромной мировой трагедии в своей статье в «Тугён», обращая внимание на социальное происхождение юношей, ушедших на войну:

«Герои воспоминаний в произведении совершенно не похожи на героев,

созданных до сих пор. Обычно в любом жанре войны герой обязательно побеждает. Победа – главный критерий работы. Ни один из персонажей этого произведения не произносит слово «победа». Потому что они поняли, что афганская война – это бесполезная, бесцельная война. Герои книги – жертвы группы «неких», приговоренных к смертной казни. Эти люди существуют и сегодня. Все живут с нами бок о бок.

Не будет преувеличением сказать, что Абдурашид раскрыл корни афганской войны, бремя которой несли трудолюбивые и беспомощные семьи. Одним из заметных достижений автора является то, что афганская трагедия была не только нашей, но и трагедией всего мира, и он смог наглядно показать перед нашими глазами последствия, вызванные этой трагедией.

Листая книгу, мы обнаруживаем одно: до сих пор мы живем с замороженными представлениями об афганской войне, а народу говорят ложь (пропагандистская работа бывшего союза не позволяла обществу наблюдать), как будто «советская армия хочет помочь афганскому народу, желая построить социализм» и хочет выполнить свой интернациональный долг, в то время как «враги» сопротивляются изо всех сил. Кто враг? Когда вы читаете книгу, вам откроются лица врагов. Враг – Советская армия, вторглась на мирную афганскую землю. Дети-солдаты были приговорены к смертной казни и увечьям за реализацию политики вторжения группы «некоторых». Даже если Абдурашид не рисовал подобных образов, он показывает их на основе воспоминаний».

Бесцветные фигурки были распространены еще до афганской войны. В очерке-рассказе «Боли в сердце» мы читаем о последствиях этих образов в период так называемого зрелого социализма. Беда одной семьи равна катастрофе всего мира.

Будет справедливо, если сказать, что книга Абдурашида Нурмурадова «Кровавая пелена» – единственное произведение, открывшее новую страницу в узбекской литературе, сломавшее господствующий фанатизм, гимнизм и

сказавшее правду об афганской трагедии».

Нам хотелось бы коснуться еще одного аспекта «Кровавой пелены», который привлек наше внимание. Примерно так история рассказана в книге. В нем автор отдает все участникам Афганской войны. Они сами рассказывают истории о тяжелых днях и ужасах, которые выпали на их долю, с болью и страданиями. Этот метод, то есть эти истории, рассказанные языком героев книги, отличаются от тех, которые мы читали раньше. Они лишены всякого молчания и на первый взгляд кажутся простыми утверждениями.

Но мастерство писателя в том, что вся трагедия Афганской войны свелась к этим простым словам – как ужасны были события, кровопролитие в зрелом возрасте, в самый цветущий период молодости наших юношей, по чьей-то воле живших в «кровавой пелене», слова которых поглощен мечтами и страданиями. Именно поэтому невозможно слушать эти истории равнодушно. Они потрясут человека.

Думаю, допустимо говорить и еще об одном качестве этой книги. Это относится ко многим приведенным в ней картинкам. Если бы эти картины были в другом месте, возможно, они не имели бы такого значения. Но читателю, пролистывающему эту книгу и находящемуся под влиянием ее смысла, эти картины и люди в разных ситуациях предстают по-разному. Выражения на картинках умело связаны с общим духом произведения посредством предоставленных к ним комментариев. Именно поэтому они стали одним из инструментов, углубляющих трагизм в произведении. Потому что мы смотрим на эти картинки под влиянием историй, которые прочитали в книге. Именно поэтому образы этих событий, которые мы видим, производят на нас особое впечатление.

В 7-м номере газеты «Ватан» от 1993 года кандидат психологических наук Ходжакеджи Олим в своей статье «Война, оставшаяся в душах», глядя на авторский темп в книге писателя «Кровавая пелена», заявил следующее:

«Эту книгу трудно читать. Очень трудно. Само чтение таково, писать,

наверное, в тысячу раз больше. Невольно проникаюсь симпатией к образу автора. Мое внимание привлекает его тяжелый, угрюмый взгляд. Лицо уставшее. Седые волосы. Все его тело полно печали. Время от времени у меня возникает настроение: печаль, усталость и сдержанность не являются ли настоящим лицом реальности?

Читая книгу Абдурашида Нурмурадова «Кровавая пелена», с каждой страницы подтверждалась эта истина.

От лица автора я прочитал что-то вроде «Я больше ничего не смогу написать». Потому что он оплакивал каждого мученика. Потому что сколько раз он «выкалывал глаза», «отрезал уши», «отрезал ноги и руки». Поскольку его тело было прошито пулями, он устал. Причина в том, что каждый воин-афганец живет в его теле и покоится в его душе».

В данном исследовании мы высказали лишь некоторые наши мнения о произведении А. Нурмурадова «Кровавая пелена». Эта работа по-прежнему нуждается в углубленном исследовании. На наш взгляд, это произведение, способное заставить читателя задуматься, оценивается литературным сообществом по достоинству.

Буквально, «Кровавая пелена» – это многогранный шедевр. Абдурашид Нурмурадов так записывает мысли своего воображения: «Годы. Я долго не замечаю, как ты проходишь. Будто, как скачущая лошадь, проезжают мимо меня один за другим. Только вчера был тысяча девятьсот восемьдесятый год, и я был в дороге. Я все еще в пути. Двери открываются с неизвестного порога. Я оглядываюсь. Щедрые матери, такие как Мать Таджинисо, раскрывают свои объятия. Я плачу в их объятиях. Думаю о рождении и смерти. Я перерождаюсь на руках матери, которые взяли меня на руки, чувствуя, что ребенок, еще вчера искавший ее грудь мизинцами, превратился в душу. Перед матерями с огненным сердцем я чувствую, как коротка человеческая жизнь, что мы сами разрезаем ее своими руками».

Эти строки из произведения «Последние сны Бахадыра», посвященной

казахскому офицеру Бахадыру Наметову. Действительно, дни художника, проведенные с героями его книги, подобны сну. Это сон страшных, темных дней. Мы не можем не восхищаться мастерством, мужеством и талантом художника, соединившего в одну точку судьбы сотен людей и создавшего сцену целого десятилетия войны.

Эта книга – кровавая история, раскрывающая великую трагедию войны. Никто не может отвернуться от правды этой истории.

Афган. Афганистан. Несчастливая земля. Это болезненная проблема, которая обречена на детальное изучение в течение сотен лет. Эту проблему необходимо проанализировать с политической, экономической, духовно-нравственной, военной, исторической и десятков других точек зрения.

Я психолог и знаю состояние молодого война. Он был ошеломлен ужасом войны. Он не знает, прав он или нет. Он становится свидетелем того, чего не видели его глаза и не слышали его уши. Он переживает то, чего не знают люди на 20-30 лет старше его. Он в тупике. Он не хочет идти на войну, но воюет. Он не хочет убивать людей, но каждый день посылает несколько человек в иной мир...

Независимо от цели войны, она все равно несправедлива. На войне не будет справедливости. До этого дня шла война в Афганистане, Ираке, Ливии, Югославии, Сирии и ряде других мест. Сегодня вся тяжесть продолжающихся войн в Палестине и на Украине ложится на бедных, трудолюбивых людей. Они покинули свою страну и стали гражданами других стран. Я знаю истинную ценность этой книги. Это документ. Официальный документ, выданный идиотам об их глупости. Это источник. Источник, являющийся основой комплексного анализа афганской проблемы учеными.

Книга способна выявить изменения, происходящие в сознании человека в неожиданных, трагических ситуациях. В ситуации, когда тень смерти бродит на каждом шагу, можно определить направления страшных процессов, которые будут происходить в душе человека, в его духовном мире. С помощью

этой книги можно понять «неоткрытые» аспекты человеческой души.

Впечатления, грустные впечатления. Среди них особенно выделяется одно. Это чувство вины. Книга способна внушить и мне, и вам это чувство.

Народный писатель Узбекистана Нетьмат Аминов опубликовал в газете «Литература и искусство Узбекистана» 22 января 1993 года статью «Кровавые сны» (прочитав «Кровавую пелену» Абдурашида Нурмурадова), рассматривая трагическую историю социалистической системы, которую пережили наши отцы, он пишет:

– «Главное качество книги Абдурашида – в ней нет лжи. Перед глазами открывается война со всеми ее ужасами и тайнами.

В книге рассмотрены три фронта – Вторая мировая война, Афганская война и, наконец, «Трагедии хлопкового фронта». Отец автора – инвалид Второй мировой войны, его мать отравилась, когда самолет распыллил лекарство на хлопок, и заболела белокровью, его брат Абдувахид Эргашев вернулся с афганской войны с одной рукой и одним глазом. Живые воспоминания сотен афганских бойцов умело вплетены в кровавое ожерелье этих личных трагедий.

«Кровавая пелена» – крик сердца, слезы отцов.

«Кровавая пелена» – надрывный крик солдата, которому отрубили нос, ухо и ногу, который от боли жевал язык.

«Кровавая пелена» – песня мечты матерей с седыми волосами и потускневшими от плача глазами, вновь укутавших раненого сына в одеяло.

Чем больше вы будете читать книгу, тем больше правильных и смелых слов будет бросаться в глаза.

Вы скажете, что из-за этой политики жизни многих молодых людей рухнули как камень. Сколько отцов преждевременно поседели и не состарились из-за горького удара слепоты. «Кусочек хлеба» висел на стене в нескольких домах – судьба война предрешена... Земля афганцев, ставшая рассадником ада, побледнела от крови мучеников...

Автор «Кровавой пелены» вслушивается в воспоминания воинов, родиной которых стали тысячи и одни трагедии, пропускает их через призму сердца и, обращается к читателю защитить нашу Родину как зеницу ока не человеческой кровью, а чистыми лучами солнца. Это самое высокое, самое благородное и ответственное чувство.

Именно это человеческое чувство является причиной того, что автор «Кровавой пелены» три года ходил безработным и занимал деньги у своих кровных родственников. Он искал инвалидов афганской войны в городах Центральной Азии как Ош, Ходженд, Шымкент, Алматы, Душанбе, Ташховуз, Чорджой, дальше Москва, Санкт-Петербург и поговорил с ними. Он сделал это не ради славы или денег. Иначе, он сделал это за благо, думая, что эта книга станет свечой, зажженной за души воинов, погибших на афганской земле.

Иншааллах, думаю, он добился своего».

Жизнь отца, матери и брата, представленная в статье «Окровавленные мечты» писателя Немата Аминова, взята из повести автора «Боль, оставшаяся в сердцах», при чтении которой сердце человека сотрясается от присутствия такого вида боли и пыток, и вам будет грустно. Писатель описывает героев своих произведений так просто, искренне и без всякой насыщенности, что чувствуешь, будто невольно привязываешься к сердцу отца, матери и брата. В результате часть тяжелого груза внутреннего мира этих бедных людей перейдет в ваше сердце. Вы невольно разделите радость и счастье этих бедных людей и начнете жить с ними.

Здесь, дорогой читатель, счел необходимым представить мысли академика Бурибая Ахмедова, который провел глубокие исследования в мире истории, раскрыл те стороны истории нашей страны, которых мы не знали, и внес большой вклад в историческую грамотность нашего народа.

— Мы переживаем период духовного упадка. Сейчас мы начинаем понимать, что причиной того, что мы подошли к краю пропасти в экономических, политических, правовых и национальных вопросах, является

главным образом духовная нищета, высокомерие и корысть. Прочитав книгу Абдурашида, я пришел к этой мысли. Для этого есть причина. Своей неправильной политикой мы начали нападение на страну, которая к нам вообще не имеет отношения. Десять лет мы проливали кровь наших отважных юношей и преждевременно умирали. Тысячи молодых людей с огненным духом вернулись искалеченными. Сколько семей мы заставили оплакивать.

Спустя годы страна сможет встать на ноги, все трудности останутся позади. Однако, ничто не сможет компенсировать причиненный нами моральный ущерб. Умение Абдурашида в том, что он смотрит на реальность глазами истины. Анализирует с точки зрения действительности и выдвигает мнения, основанные на реальности. Именно это делает его произведения достойными прочтения.

Правда, мы, историки, вместе с другими поверили в пропагандистов «интернационализма» прессы. Мы приняли ложную политику в качестве своей программы. Абдурашид очень выразительно объяснил через сердца участников войны все трагедии этой лжи и политического лицемерия. Редко встретишь такой стиль выражения, волнение чувств и эмоций. Прочитал это произведение с грустью. Я считаю, что эта работа имеет большое значение для восстановления правды истории».

Эта работа была опубликована в 1991 году. За эти годы она была переведена на различные иностранные языки и неоднократно издавалась, а в Узбекистане целых 15 раз. Она опубликована в виде книги в Библиотеке Конгресса США, более чем в 50 филиалах всемирной библиотеки WorldCat и преподается в качестве учебника в Университете Индианы в США. Его также изучают в Национальной библиотеке Российской Федерации и во всех библиотеках страны. Крупнейший учёный Российской Федерации генерал армии М. Гареев написал об этой работе очень большую аналитическую статью в своей книге «Моя последняя война» (г. Москва).

Об этой книге писали академик Борибой Ахмедов, академик Хайдар

Полатов, народный писатель Узбекистана Незмат Аминов, доктор наук, профессор Акрам Каттабеков, Низомиддин Махмудов, Насимхан Рахмонов, Самигжон Аширбоев, Шамирза Турдимов, Маруф Джалиль, Камбар Отаев, Казакбой Юлдаш написал предисловие к переизданию этой книги на русском языке («Кровавая пелена»), выпущенному издательством «O'qituvchi» в 2019 году.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Абдурашид Нурмурадов «Кровавая пелена», издательство «Узбекистан», Ташкент, 1991г.
2. газета «Литература и искусство Узбекистана», от 22-января, 1993год.
3. газета «Ватан», 1993год, № 7.
4. газета «Духовность» от 20-февраля 1993 года
4. WorldCat.com
5. Ziyonet.uz
6. LitRes.ru
7. Asaxiy.uz
8. Indiana university.com